

ВОЗДЕЙСТВИЕ САМОЗАПУСКА МОЩНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ.

проф.Абидов К.Г., магистр Жахонова З.Ж.

Ташкентский государственный технический университет,

doi.org/10.5281/zenodo.15471529

Аннотация. Рассматриваются аспекты влияния самозапуска электродвигателей на систему электроснабжения. В настоящее время мощные двигатели широко используются в электроприводах компрессорных, вентиляторных, насосных установок и других агрегатов. В процессе эксплуатации такие двигатели могут приводить к нарушению устойчивости режима работы нагрузочных узлов из-за неустойчивости работы.

Ключевые слова: самозапуск, асинхронный двигатель, синхронный двигатель, напряжение, ток, пуск двигателя, статор, релейная защита, короткое замыкание, реактивная мощность.

Annotatsiya. Elektrodvigatellarning o‘z-o‘zidan ishga tushishi elektroenergiya ta’minlash tizimiga ta’siri masalalari ko‘rib chiqilmoqda. Hozirgi kunda katta quvvatli dvigatellar kompressor, ventilyator, nasos qurilmalari va boshqa agregatlarning elektryuritmalarida keng qo‘llanilmoqda. Ishlash jarayonida, bunday dvigatellar ish faoliyati barqaror emasligi sababli elektr ta’minot tarmoqlarida xam ishlash barqarorligining buzilishiga olib kelishi mumkin.

Kalit so‘zlar: o‘z-o‘zidan ishga tushirish, asinxron dvigatel, sinxron dvigatel, kuchlanish, tok, dvigatelning ishga tushirilishi, stator, reley himoya, qisqa tutashuv, reaktiv quvvat.

Abstract. This paper examines the aspects of the impact of self-starting electric motors on the power supply system. Currently, high-power motors are widely used in the electric drives of compressor, fan, pump installations, and other units. In operation, such motors may lead to instability in the operating regime of load nodes due to their inherently unstable performance.

Keywords: self-start, asynchronous motor, synchronous motor, voltage, current,

motor starting, stator, relay protection, short circuit, reactive power.

На крупных предприятиях используются асинхронные (АД) и синхронные (СД) электродвигатели с высокой единичной мощностью. В ходе эксплуатации их неустойчивая работа может нарушать устойчивость режимов узлов нагрузки. При этом наблюдается снижение напряжения, что способно привести к торможению (опрокидыванию) асинхронных двигателей и выпадению синхронных из синхронизма. Контроль напряжения в электросети играет ключевую роль в обеспечении правильной работы электротехнического оборудования, предотвращении повреждений (например, перегрева), снижении потерь энергии при передаче и поддержании устойчивости системы к снижению напряжения [1]. Для поддержания устойчивого режима и обеспечения надежного электроснабжения критически важных электроустановок при кратковременных снижениях или отключениях напряжения в питающей сети применяется самозапуск электродвигателей. При прекращении подачи напряжения возникает режим свободного или группового выбега (если в самозапуске задействовано несколько двигателей). Продолжительность перерывов должна быть такой, чтобы к моменту восстановления питания частота вращения самозапускаемых двигателей была выше нуля, а остаточное напряжение на клеммах электроприемников обеспечивало величину вращающего момента, превышающего статический момент сопротивления механизмов. В этом режиме допускается включение лишь части электродвигателей, отвечающих за наиболее важные механизмы. Те же двигатели, для которых самозапуск невозможен из-за требований технологии или безопасности, обязательно должны быть отключены с помощью защитных устройств [2]. В каждом случае использование процесса самозапуска должно иметь соответствующее обоснование. Использовать её следует исключительно для тех механизмов и двигателей, для которых это действительно необходимо. При этом важно учитывать, что зачастую восстановление питания после аварийного его прекращения происходит в условиях пониженной суммарной мощности источника (например, при

аварийном отключении одного из двух вводов подстанции с автоматическим переводом всей нагрузки на другой ввод) (рис. 1). Снижение мощности электродвигателей, участвующих в самозапуске, достигается путем секционирования шин распределительного устройства, питаемого от одного ввода, может упростить процесс самозапуска группы электродвигателей [3]. При этом процесс самозапуска имеет несколько принципиальных отличий от стандартного пуска:

1. При восстановлении напряжения все или большинство двигателей уже находятся в движении, и благодаря их сохранённой угловой скорости стартовый крутящий момент оказывается выше, чем при обычном пуске при том же напряжении.

2. Если из сети отключается один или несколько двигателей, на шинах подстанции наблюдается увеличение остаточной ЭДС, вследствие чего ток включения может превышать пусковой более чем в два раза.

3. При одновременном запуске группы электродвигателей происходит увеличение токов в сети и её элементах, а также снижение напряжения на клеммах, что в итоге приводит к уменьшению их вращающего момента.

4. Самозапуск, как правило, выполняется при нагруженных технологических установках, что увеличивает время разгона и вызывает рост температуры обмоток двигателей из-за превышения номинального тока.

Основное различие в самозапуске синхронных и асинхронных двигателей заключается в том, что для синхронных двигателей обязательно требуется возбуждение [4].

Рис. 1. Схема подстанции с АВР на секционном выключателе Q_{CB} сборных шин.

При отключении от источника питания каждый двигатель генерирует ЭДС в обмотке статора. У асинхронных двигателей эта ЭДС невелика, а у синхронных – существенно выше, что приводит к увеличению тока включения при восстановлении напряжения. С этой точки зрения желательно отдалить восстановление напряжения, то есть продлить время работы АВР [5]. На практике зачастую требуется определить максимально допустимую суммарную мощность двигателей, способных одновременно участвовать в самозапуске [6]. Для этого сначала определяется значение скольжения S_3 , до которого двигатель замедляется во время перерыва питания. Затем, учитывая характеристики момента сопротивления механизма и начальный вращающий момент двигателя, определяют такое напряжение, при котором на старте крутящий момент двигателя превышает момент сопротивления.

$$U_A = \sqrt{\frac{m_{ac.U}}{m_{ac.3}}} \geq \sqrt{\frac{m_c}{m_{ac.3}}},$$

где $m_{ac.U}$ — требуемая кратность момента двигателя при скольжении S_3 ; T_{ac3} — кратность момента двигателя при номинальном напряжении и скольжении.

Предполагается, что двигатель успевает остановиться. Тогда $T_{ac3} = m_n$, $T_c = T_{тр}$. Находится суммарная пусковая мощность двигателей с обеспеченным самозапуском

$$P_{п.э} = \frac{S_6 U_{ном}^2}{x_3 U_6^2},$$

где x_3 — сопротивление, отн. ед; S_6 — базовая запуском мощность, МВ · А; U_6 — базовое напряжение, кВ.

В пределах найденной мощности выбираются электродвигатели наиболее ответственных потребителей. Остальные устройства автоматически отключаются, а их электродвигатели могут быть задействованы либо во втором этапе самозапуска, либо включаться вручную.

Заклучение

Самозапуск электродвигателей является необходимым условием для поддержания устойчивого режима узлов нагрузки и надежности электроснабжения. При быстром устранении повреждения успешный самозапуск не считается аварийным режимом или недостатком в работе системы. При проведении расчетов необходимо учитывать, что самозапуск осуществляется при сниженной суммарной мощности источника питания, сопровождается появлением остаточной ЭДС на шинах подстанции (что может увеличить пусковой ток более чем в два раза) и оказывает влияние на тепловую нагрузку кабелей и другие эксплуатационные параметры сети.

Список литературы

1. Jignesh Parmar Importance of Reactive Power of System. OAK Ridge National Laboratory, 2011.
2. Пивняк Г. Г., Винославский В. Н., Рыбалко А. Я., Несен Л. И. Переходные процессы в системах электроснабжения. Учебник для вузов. — Киев: Выща школа, 2003. — С. 391—394.
3. Эрнст А. Д. Самозапуск асинхронных двигателей. Учебное пособие. — Омск: Изд-во ОмГТУ, 2006. — С. 11—12.
4. Сыромятников И. А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей. Учебник для вузов. — М.: Энергоатомиздат, 1984. — С. 204—205.
5. Лопато Д. С. Общая характеристика самозапуска. — М.: Изд-во НИЯУ «МИФИ», 2015.
6. Seok-Cheol Hong. Self-Starting Electric Motor // Physics Teacher, 2009, 47(4), pp. 204—205.